

Psicopedagogía y Educación Especial: formación profesional para la orientación familiar de educandos con discapacidad intelectual

Psychopedagogy and Special Education: professional training for family guidance of students with intellectual disability

Yanela Del Toro Arias, yaneladt@unica.cu

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez

<http://orcid.org/0009-0005-6577-0123>

Yaersy Díaz Echevarría, yaersyde@unica.cu

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez

<https://orcid.org/0000-0002-2722-3672>

DOI: 10.5281/zenodo.10429177

Palabras clave

Formación inicial del
psicopedagogo
Orientación a las familias
Educandos con
discapacidad intelectual

Resumen: La formación inicial del profesional de Pedagogía-Psicología para la orientación a las familias de los educandos con discapacidad intelectual constituye una prioridad del Ministerio de Educación Superior. Se realiza una revisión bibliográfica con el objetivo de analizar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema. La búsqueda de las investigaciones fue realizada en las bases de datos: Google Scholar, Redalyc, SciElo, entre otras, seleccionando investigaciones de libre acceso en idioma español de los últimos cinco años. Se seleccionaron artículos e informes de tesis, los criterios de inclusión o exclusión fueron que abordara la formación del psicopedagogo para la orientación a las familias de los educandos con discapacidad intelectual con mayor precisión. Se realizó un análisis de la evolución histórica del tema y se analizaron los hallazgos encontrados que se pudieran utilizar para rediseñar el programa de la asignatura Orientación familiar que reciben los estudiantes de esta carrera. En el estudio se obtuvo como resultados que existen pocas investigaciones, sin embargo, se pudieron determinar pautas esenciales para modelar este proceso.

Keywords

Initial formation of the
psychpedagogue
Orientation to the families
Learners with intellectual
disability

Abstract: The initial formation of the Pedagogy-Psychology professional for the educational orientation to the families of the learners with intellectual disability constitutes a priority of the superior Ministry of Education, which presupposes, from the legal frame, the access to the education of all learners. It is carried out a bibliographical revision with the objective of analyzing the theoretical elaborate approximations on the topic. The search of the investigations was carried out in the google databases Scholar, Redalyc, SciElo, by selecting investigations of freeing access in Spanish language of the last ones ten years. Selected references articles y of thesis, the criteria of inclusion or exclusion went that approached the formation of the psychpedagogue for the orientation to the families of the learners with intellectual disability with bigger precision. It carried out an analysis of the historical evolution of the topic and analyzed the opposing finds that could be used to redesign the program of the Family Guidance subject that students of this career receive. In the study obtain as a result that exist little investigations, however, main rules are can decide to model this process.

Cómo citar:

Del Toro, Y. y Díaz, Y. (2024). Psicopedagogía y Educación Especial: formación profesional para la orientación familiar de educandos con discapacidad intelectual *Revista Varela*, 24(67), 41-47.

Recibido: agosto de 2023, Aceptado: septiembre de 2023, Publicado: 1 de enero de 2024

INTRODUCCIÓN

La formación inicial del Licenciado en Pedagogía -Psicología es un proceso complejo de comienzo de una nueva etapa en la educación profesional de la personalidad que será decisiva para la aparición y manifestación de la identidad profesional. A través del proceso formativo, deben desarrollarse intereses y habilidades profesionales necesarias para el giro cualitativo del sujeto hacia la profesionalidad.

En el Modelo del profesional del Plan de Estudio E de la carrera de Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología se identifica como uno de los problemas profesionales: “La orientación educativa y el trabajo preventivo en los diferentes contextos de actuación para favorecer la estimulación del trabajo individual, grupal, cooperativo en el desempeño profesional y los recursos personológicos para lograrlo.” ([Ministerio de Educación Superior \[MES\], 2016](#), p. 4)

La orientación educativa es una de las funciones profesionales del licenciado en Educación Pedagogía-Psicología. Además, reciben la disciplina Orientación educativa y como parte de esta disciplina se cuenta con la asignatura Orientación familiar. Sin embargo, los estudiantes se encuentran poco preparados para realizar la orientación de las familias de educandos con discapacidad intelectual.

El objetivo de este artículo es analizar críticamente las aproximaciones teóricas elaboradas sobre la formación inicial del profesional de Pedagogía-Psicología para la orientación a las familias de los educandos con discapacidad intelectual. Se realiza una revisión bibliográfica y se utilizan los métodos de nivel teórico: histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo.

Para buscar estudios relevantes sobre este tema, se realizaron búsquedas en bases de datos académicas como Google Scholar, Redalyc, SciElo, entre otras, seleccionando investigaciones de libre acceso en idioma español de los últimos cinco años. Se seleccionaron artículos e informes de tesis, los criterios de inclusión o exclusión fueron que abordara la formación inicial del psicopedagogo para la orientación a las familias de los educandos con discapacidad intelectual con mayor precisión. Se realizó un análisis de la evolución histórica del tema y se analizaron los hallazgos encontrados que se pudieran utilizar para rediseñar el programa de la asignatura Orientación familiar que reciben los estudiantes de esta carrera.

La investigación se realizó en tres fases, en una primera fase se realizó la búsqueda de artículos científicos y tesis de maestría y doctorado de los últimos cinco años, utilizando las palabras claves "formación inicial de psicopedagogos", "orientación a familias" y "educandos con discapacidad intelectual". En la segunda fase se realizó la selección de la bibliografía encontrada, en la que se seleccionaron 28 artículos y cuatro tesis, dos de maestría y dos de doctorado. En la tercera y última fase se procedió al análisis de los artículos y tesis seleccionados en el que se obtuvo como resultados que existen pocas investigaciones sobre la orientación a las familias de educandos con discapacidad intelectual en la formación inicial de los psicopedagogos, sin embargo, se pudieron determinar pautas esenciales para modelar la preparación a los estudiantes.

La investigación forma parte de formación postgraduada en la maestría Educación Inclusiva, Diversidad y Accesibilidad de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez.

LA FORMACIÓN INICIAL DEL PSICOPEDAGOGO

La formación inicial del psicopedagogo en la universidad ha sido abordada por algunos investigadores cubanos, como: [Vázquez et al. \(2018\)](#), [Guerra et al. \(2018\)](#), [Castro et al. \(2018\)](#), [Martínez \(2018\)](#), [Tristá et al. \(2018\)](#), entre otros. Los cuales abordan varios temas como la necesidad de la autonomía grupal, el desarrollo del pensamiento lógico, el logro de una comunicación competente, el diagnóstico y la comunicación, la evaluación de la formación laboral investigativa y la formación de habilidades profesionales.

Los autores [Ortiz et al. \(2019\)](#), en su artículo, realizan una caracterización del desarrollo de la formación inicial de los psicopedagogos cubanos, para la determinación de sus regularidades y retos contemporáneos. Estos autores identifican “Orientación en el Contexto Educativo” como una de las disciplinas y asignaturas de formación especializadas en el Plan de Estudio C de la carrera Pedagogía-Psicología.

Los autores precitados, siguiendo con su análisis histórico plantean que, en 2010 con la implementación del Plan de Estudio D, se declara un objeto de trabajo que contempla la orientación educativa y, además, se expresa en el modo de actuación la orientación educativa. En el año 2016, sobre la base de las experiencias obtenidas con el plan de estudio anterior, se elabora y comienza la implementación del Plan de Estudios E. En este se declara como una de las funciones, la orientación educativa

y tiene la peculiaridad que la disciplina de Orientación Educativa contribuye a integrar las demás disciplinas del currículo, de acuerdo con el objeto de la profesión ([Ortiz et al., 2019](#)).

[Guerra et al. \(2019\)](#) proponen acciones en forma de sistema con una metodología concreta que permite la reflexión consciente de los estudiantes sobre la actividad de enseñanza- aprendizaje, lo que favorece el desarrollo del pensamiento lógico en la autogestión del conocimiento del profesional en educación, especialidad Pedagogía Psicología.

Se coincide con los investigadores [Torres et al. \(2020\)](#) que, consideran la formación profesional del psicopedagogo como “un proceso dialéctico, condicionado, contextualizado, permanente, problematizado, que implica el desarrollo de conocimientos de la profesión pedagógica y de los métodos para desempeñar las tareas y el rol inherente a la misma” (p. 647)

[Rodríguez et al. \(2020\)](#) proponen un procedimiento metodológico con el fin de favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura Historia de la Psicología en la formación del psicopedagogo, mientras que, [Mosqueda et al. \(2020\)](#) en su trabajo hacen referencia a la experiencia pedagógica vivencial y resultados cualitativos de investigación relacionada con la educación sexual de los estudiantes en formación de Pedagogía Psicología.

Los autores [Ravelo et al. \(2020\)](#) en su investigación realizan una propuesta de concepción pedagógica para el proceso de formación investigativa del estudiante de Pedagogía-Psicología desde la disciplina Formación Laboral Investigativa y [Rivas et al. \(2021\)](#) realizan una investigación sobre la formación del psicopedagogo en la Universidad de Las Tunas. Estos autores identifican como una de las funciones de este profesional la orientación educativa.

[Senra et al. \(2021\)](#) en su investigación identifican las regularidades que concreta la relación metacognición-formación del estudiante en la carrera Licenciatura en Educación especialidad Pedagogía Psicología. Por otra parte, [Ortiz et al. \(2022\)](#) exponen los principales referentes teóricos de la inteligencia emocional para alcanzar su desarrollo en este profesional durante la formación inicial como parte del perfeccionamiento continuo de la Educación Superior en Cuba

[Contrera et al. \(2022\)](#) reconocen que, la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología, “en el ámbito iberoamericano, posee un estatus científico relevante por la existencia de fundamentos epistemológicos bien delimitados y el logro de un espacio científico profesional autónomo reconocido por numerosos autores” (p. 49). Este propio autor considera que “la formación inicial del docente es un proceso en el que se integra el conocimiento con la habilidad, donde interviene un conjunto de saberes cognitivos, actitudinales y valorativos que favorecen a la solución de problemas educativos” (p.50). Asimismo, estos autores le otorgan gran importancia “a las funciones y a los aspectos relacionados con la orientación y asesoría psicopedagógica, en su contexto de actuación profesional” (p. 52).

[Ravelo y Bonilla \(2022\)](#), realizan una sistematización desde el origen de la psicopedagogía en Cuba y el análisis de algunas propuestas de formación para la inclusión educativa con el propósito de reflexionar acerca de la importancia de la cultura inclusiva en la formación inicial del psicopedagogo. “El modo de actuación del Licenciado en Pedagogía-Psicología comprende la orientación educativa a escolares, docentes, la familia y los sujetos de la comunidad implicados en el proceso educativo” (p. 166).

Los autores [López et al., \(2023a\)](#) en su artículo exponen los resultados de un estudio longitudinal con 19 profesores y 39 estudiantes del Plan E, con ingreso 2020 y egreso 2023, con el objetivo de proponer la concepción de la práctica laboral investigativa, gradada por años académicos, desde el vínculo entre lo académico, laboral, investigativo y extensionista que responda al contenido de la definición y estructuración interna de la habilidad profesional pedagógica dirigir la atención psicopedagógica integral para los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología.

Por otra parte, [Castro et al. \(2023\)](#) reconocen que la comunicación asertiva y las tecnologías son herramientas que contribuyen a que la práctica profesional del Licenciado en Educación Pedagogía-Psicología, en tanto potencian el adecuado cumplimiento de sus funciones profesionales, favoreciendo de una manera óptima el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje y por ende la mejora de la calidad de la educación.

[López et al. \(2023a\)](#) proponen como habilidad profesional pedagógica a desarrollar en el tercer año de la carrera “modelar la estrategia para dirigir la atención psicopedagógica integral derivada del diagnóstico psicopedagógico individual y grupal” (p.64). Además, plantean que, “el sistema de conocimientos desde la integración de las asignaturas potencia el empleo de métodos y técnicas de diagnóstico para la orientación profesional” (p. 64). Lo cual permite identificar las potencialidades de este año de la carrera para introducir el contenido de la orientación a las familias de educandos con discapacidad intelectual.

Los autores [López et al. \(2023b\)](#) ofrecen las consideraciones para la definición de la habilidad profesional pedagógica dirigir la atención psicopedagógica integral desde la disciplina Formación Laboral Investigativa en la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología.

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL PSICOPEDAGOGO

[Almarales et al. \(2019\)](#), en su investigación prepararon a las familias en el desarrollo de la habilidad argumentar a través de dilemas morales para que ayudaran a sus hijos en la emisión de juicios, razonamientos y argumentos. De acuerdo con estos autores, la orientación educativa como función esencial de los psicopedagogos se convierte en herramienta esencial “pues permite armonizar el sistema de influencias educativas para lograr el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, además de los cambios que pueden operarse en la personalidad de educadores y de la familia” (p. 159).

[Mafrán \(2019\)](#) en su tesis de doctorado sobre la formación de la competencia orientadora en estudiantes de carreras pedagógicas afirma que, realizar la orientación educativa requiere de una actuación comunicativa eficaz, que les facilite el desempeño de sus funciones en los diversos contextos de actuación profesional.

[Rivas et al. \(2021\)](#) reafirman que, como parte del modo de actuación profesional del psicopedagogo comprende la orientación educativa a estudiantes, familias y comunidad en los diferentes contextos y además reconoce que los campos de acción de este profesional exigen el dominio de los conocimientos necesarios para esta profesión desde la Orientación en el contexto educativo, que le permitan el cumplimiento de sus funciones desde la atención a la diversidad y el trabajo preventivo en los distintos contextos en que desarrolla su labor profesional.

Con el III Perfeccionamiento del Sistema Educativo Cubano se sustituye el término de intervención o tratamiento psicopedagógico, por el de atención psicopedagógica individualizada. Dentro de las funciones del psicopedagogo en todos los niveles y tipos de centros educacionales se encuentran: proyectar el modo en que serán atendidos los directivos, docentes, familiares y otros agentes, como parte de la estrategia psicopedagógica y atender de forma directa a las familias que así lo requieran, mediante la aplicación de instrumentos exploratorios o técnicas de intervención familiar ([Leyva et al., 2021](#)).

Por su parte, [Hernández et al. \(2022\)](#) fundamentan las potencialidades del psicopedagogo en el sistema de salud cubano como una de las aristas de ubicación laboral que pueden tener estos profesionales. Afirman que, su misión social demanda que sean profesionales con una alta capacidad para orientar en cada contexto de actuación donde laboren. “Orientar a niños/as, adolescentes, jóvenes y su familia, profesionales de diferentes sectores, directivos, trabajadores, pacientes y familiares, en dependencia de las demandas y necesidades de cada uno, en consonancia con la responsabilidad adquirida como profesional de esta especialidad” ([Hernández et al., 2022](#), p. 377). De igual forma, [Vélaz-de-Medrano et al. \(2023\)](#) en su trabajo analizan el modelo de intervención y la organización de los servicios de orientación profesional en el contexto europeo en los niveles educativos previos a la Educación Superior.

Los principales resultados son en la mitad de los países los orientadores tienen formación inicial especializada, siendo insuficiente la coordinación entre los profesionales de la orientación en los ámbitos escolar y laboral. En consecuencia, parece necesaria una mayor especialización inicial y un incremento de colaboración entre todos los agentes implicados en la orientación dentro y fuera de la escuela.

LA ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS DE EDUCANDOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La investigadora [Ojeda \(2018\)](#) en su tesis de maestría, realiza una propuesta de una estrategia educativa para contribuir a la preparación de los padres de educandos con discapacidad intelectual moderada, para ello se seleccionan cinco familias que sus hijos presentan discapacidad intelectual moderada y egresan a la vida en familia. El proceso de investigación le permitió la determinación de los contenidos para la preparación y de dimensiones e indicadores a evaluar. Esta propuesta constituye un antecedente valioso a tener en cuenta en el contenido a trabajar con los estudiantes de Pedagogía-Psicología en la asignatura Orientación familiar.

[Montero y Gradaille \(2018\)](#) consideran que el psicopedagogo, al cumplir con sus funciones en especial la de orientación, tiene que propiciar la preparación para la vida independiente de los educandos con discapacidad intelectual desde el proceso de orientación, mientras que [De Carvalho \(2019\)](#) propone un sistema de talleres para orientar a la familia de los educandos con discapacidad intelectual leve para su adecuada inserción a la vida laboral.

Desde esta perspectiva, [Torres \(2022\)](#) propone una estrategia de orientación familiar para la atención educativa de escolares con discapacidad intelectual leve. La estrategia pondera la comunicación, la retroalimentación y el intercambio, a partir de

la combinación de diferentes modalidades de orientación, especialmente, de los talleres, la correspondencia y los boletines. Se coincide con el autor mencionado, al plantear que la orientación familiar, en los momentos actuales, pretende dotar a los familiares de los recursos para que ellos puedan cumplir sus funciones, que las familias se desarrollen con sus propios recursos, para ello se apela a los vínculos entre la institución educativa y el hogar.

Las modalidades o vías para orientar a las familias desde un enfoque educativo son: Escuela de educación familiar, Lecturas comentadas, Correspondencia entre los docentes y padres, Buzones, Talleres de padres, Boletines y Videos y cine debates (Torres, 2022). Según considera la autora mencionada, la orientación familiar debe resolver, en primera instancia, la aceptación del educando para favorecer y estimular las prácticas educativas que recibirá. Es necesario que las familias perciban que resulta de vital importancia el desarrollo de habilidades sociales y laborales en los educandos con discapacidad intelectual para la vida adulta e independiente.

Sobre la orientación familiar en la formación inicial del Licenciado en Educación Pedagogía – Psicología, Licea (2018), se refiere a la orientación familiar se inserta al quehacer del licenciado en Pedagogía – Psicología, por ser la familia un contexto de actuación del mismo, lo cual requiere que se prepare para la organización, planificación, ejecución y control del proyecto de orientación familiar que dirigirá, con conocimientos y métodos que le permitan la caracterización de las familias y la elaboración de estrategias de intervención a desarrollar a través de la orientación familiar.

El análisis realizado de los artículos y tesis seleccionados permitió arribar a los resultados siguientes: la orientación a las familias de educandos con discapacidad intelectual en la formación inicial de la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología ha sido poco abordada en la literatura científica de los últimos cinco años, sin embargo, existen potencialidades en el modelo del profesional y en el currículo del plan de estudios E que se pueden aprovechar para introducir este contenido como que, se preparan para realizar la función de orientación educativa, reciben la disciplina Orientación educativa y la asignatura Orientación familiar.

En los últimos años, ha habido un creciente reconocimiento de la importancia de incluir a las familias como parte integral del proceso educativo de los educandos con discapacidad intelectual. La participación de las familias es crucial para fomentar el desarrollo y el bienestar de los educandos, así como para establecer una colaboración efectiva entre los profesionales de la educación y las familias. En cuanto a la formación inicial de los psicopedagogos para la orientación a las familias de educandos con discapacidad intelectual, existen algunos temas que se han abordado en la literatura incluyen,

- Importancia de la formación en orientación familiar: Se ha destacado la importancia de que los psicopedagogos adquieran habilidades y conocimientos específicos sobre la orientación a las familias de educandos con discapacidad intelectual. Esto implica comprender las necesidades y preocupaciones de las familias, proporcionar información y apoyo adecuado, y establecer una comunicación abierta y colaborativa.
- Modalidades y enfoques de orientación familiar: La literatura científica ha explorado diferentes modalidades y enfoques de orientación familiar que pueden ser aplicados por los psicopedagogos. Esto puede incluir enfoques centrados en la resiliencia, en la calidad de vida, en la participación familiar y en la colaboración entre profesionales y familias.
- Habilidades de comunicación y relación con las familias: Se ha destacado la importancia de que los psicopedagogos adquieran habilidades de comunicación efectiva y relación con las familias. Esto incluye la capacidad de escuchar de manera empática, establecer relaciones de confianza, manejar conflictos y proporcionar apoyo emocional.

CONCLUSIONES

La formación inicial de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, se sustenta desde lo teórico y metodológico en el proceso pedagógico que se desarrolla en la universidad para preparar integralmente a los estudiantes, dotándolos de conocimientos, habilidades profesionales, valores para vivir en la sociedad y transformarla, con capacidades que aseguren un desempeño laboral exitoso. Aunque la orientación a las familias de educandos con discapacidad intelectual en la formación inicial de la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología ha sido poco abordada en la literatura científica de los últimos cinco años, existen potencialidades en el modelo del profesional y en el currículo del plan de estudios E que se pueden aprovechar para introducir este contenido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almarales, M.; Silva, D. C. y Rodríguez, A. L. (2019). La formación del estudiante de Pedagogía-Psicología para la orientación educativa. *Opuntia Brava*, 12(1), 158-169. <https://doi.org/10.35195/ob.v12i1.740>
- Castro, G., Hernández, L. J. y Díaz, J. B. (2023). Comunicación asertiva y tecnologías de la información: herramientas para el crecimiento profesional del Licenciado en Educación Pedagogía-Psicología. *Revista Didáctica y Educación*, 14(3), 60-78. <http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia>
- Castro, G., Ochoa, M. A. y Boffill, T. F. (2018). Acercamiento al logro de una comunicación competente en el licenciado de Pedagogía Psicología. *Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/10/licenciado-pedagogia-psicologia.zip>
- Contrera, M., Torres, H.F., y Martí, Y. (2022). El proceso de formación inicial de la Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, en Cuba. Apuntes necesarios. *Revista Científica Cultura, Comunicación y Desarrollo*, 7(1), 48-56. <https://rccd.ucf.edu.cu/index.php/aes/issue/view/21>
- De Carvalho, J. P. (2019). Sistema de talleres psicopedagógico para la orientación a las familias de escolares con retraso mental leve. *Maestro y Sociedad*, 16(2), 319-326. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/>
- Guerra, Y., Caballero, A. y Pérez, F. (2019). Desarrollo del pensamiento lógico en la autogestión del conocimiento por los estudiantes de Pedagogía Psicología. *Opuntia Brava*, 11(3), 405-418. <https://doi.org/10.35195/ob.v11i3.823>
- Guerra, Y., Caballero, A., Hernández, L., Ochoa, M. y Domínguez, R. (2018). Desarrollo del pensamiento lógico en la formación inicial del profesional en educación, especialidad Pedagogía Psicología. *Pedagogía Universitaria*, XXIII (2), 58-78. http://cvi.mes.edu.cu/peduniv/index.php/peduniv/article/download/772/pdf_138
- Hernández, L. J., Gamboa, M. E. y Castro, G. (2022). Potencialidades del psicopedagogo en el sistema de salud cubano. *Revista Didasc@lia: didáctica y educación*, 13(1), p.367-383. <http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia>
- Leyva, M., Serra, A. y Gárciga, A. (2021). *La atención psicopedagógica: un proceso pedagógico necesario para cumplir el ODS 4 de la Agenda 2030*. [Ponencia] Congreso Internacional Pedagogía 2021. La Habana. Cuba. <https://trabajos.pedagogiacuba.com/trabajos/>
- Licea, Y. (2018). La orientación familiar en la formación inicial del licenciado en pedagogía – psicología. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*, (agosto 2018). <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/08/orientacion-familiar-formacion.html>
- López, Y. Á., Companioni, I. y Guerra, S. (2023a). La dirección de la atención psicopedagógica integral en la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología. *Revista Conrado*, 19(92), 584-592. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- López, Y. A., Companioni, I. y González, M. B. (2023b). La práctica laboral investigativa para desarrollar la habilidad profesional pedagógica dirigir la atención psicopedagógica integral. *Educación y sociedad*, 21 (Número Especial), 53-70. <http://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/>
- Mafrán, Y. (2019). La formación de la competencia orientadora en estudiantes de carreras pedagógicas. [Tesis de doctorado, Universidad de Oriente]. <https://repositorio.uo.edu.cu/handle/123456789/161>
- Martínez, M. (2018). Metodología para la evaluación de la formación laboral investigativa en la Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología. [Tesis de Doctorado, Universidad de Matanzas]. <https://rein.umcc.cu/handle/123456789/3>
- MES. Ministerio de Educación Superior. (2016). *Modelo del profesional. Plan de Estudio E. Carrera de Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología*. <https://www.mes.gob.cu/es/planes-de-estudio>
- Montero, Y. y Gradaille, E. (2018). La orientación a las familias de escolares con discapacidad intelectual para el desarrollo de habilidades para la vida. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 1(1), 43-49. <http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA>
- Mosqueda, L., Rafael, L. y Díaz, C. (2020). La educación de la sexualidad desde la diversidad de género para la formación integral del estudiante de Pedagogía Psicología. *Revista Didasc@lia: D&E*, XI (4), 172-186. <https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia>

- Ojeda, D. (2018). Estrategia educativa para la preparación de los padres de educandos con discapacidad intelectual moderada que egresan a la vida en familia. [Tesis de maestría, Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez] <https://dspace.unica.cu/xmlui/handle/123456789/>
- Ortiz, E. A., Doce, B. L. y Mendoza, L. L. (2019). La formación inicial de psicopedagogos en cuba. Regularidades y retos contemporáneos. *Opuntia Brava*, 11(2), 38-53. <https://doi.org/10.35195/ob.v11i2.740>
- Ortiz, L., Mas, P. R. y Mulet, M. A. (2022). La inteligencia emocional. Referentes teóricos para su desarrollo en el profesional de Pedagogía-Psicología en la formación inicial. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(2), 398-414. <https://revistas.uh.cu/rces/abaut>
- Ravelo, LL., y Bonilla, I. C de. (2022). La cultura inclusiva en la formación inicial del Licenciado en Educación Pedagogía-Psicología. *Revista Conrado*, 18(86), 165-173. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- Ravelo, M., Martell, M. y Bonilla, I. C. (2020). Las TIC en la formación investigativa del estudiante de Pedagogía-Psicología. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 13(12), 1-8. <http://publicaciones.uci.cu>
- Rivas, Y. J., Mosqueda, L. y Alonso, E. (2021). La formación del psicopedagogo(a) en la Universidad de Las Tunas. *Revista Pilquen*, Sección *Psicopedagogía*, 18(2), 1-11. <http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/psico/article/view/3564/pdf>
- Rodríguez, Á. L., Torres, Y. y Leyva, C. S. (2020). Procedimiento metodológico para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Historia de la Psicología en la formación del psicopedagogo. *Opuntia Brava*, 12(4), 110-122. <https://doi.org/10.35195/ob.v12i4.740>
- Senra, N. C., López, M. M., y Bravo, G. (2021). Metacognición y formación del estudiante universitario. Un estudio en la carrera Licenciatura en Educación especialidad Pedagogía-Psicología. *Revista Conrado*, 17(80), 184-193. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- Torres, M. I. (2022). La orientación familiar para la atención educativa de escolares con discapacidad intelectual leve. [Tesis de Maestría, Universidad de Sancti Spiritus José Martí Pérez]. <https://dspace.uniss.edu.cu/handle/123456789/4174/browse?type=title>
- Torres, A. M., Torres, Y., y Pupo, Y. (2020). La formación inicial integral de los estudiantes de la carrera licenciatura en Pedagogía-Psicología. *Revista Roca*, 16, 642-654. <https://revistas.udg.co.cu/index.php/roca>
- Tristá, B., Delgado, Y. y Escalona, M. (2018). Experiencia pedagógica en la formación de habilidades profesionales en la carrera Pedagogía- Psicología. *Revista Varela*, 18(50), 213-222. <http://revistavarela.uclv.edu.cu>
- Vázquez, L., Díaz, D. R. y Cárdenas, R. (2018). La formación inicial del Licenciado en Educación Pedagogía-Psicología. Necesidad de la autonomía grupal. *Educación y Sociedad*, 16(2), 117-129. <http://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/>
- Vélaz-de-Medrano, C., González, A. y Otero, A. (2023). Análisis comparado del modelo y organización de los servicios de orientación profesional en el contexto europeo. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 34(2), 29-46. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.34.num.2.2023.38065>